

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 07/07/2021

Alla c.a Dr.ssa Vujosevic
UO Oculistica
Ospedale San Giuseppe

CE-75.2021

Seduta ordinaria Comitato Etico IRCCS Multimedita del **18 maggio 2021** presenti quattordici membri su quindici.

Effetto della infezione da SARS- CoV-2 sulla struttura rEtinica nei pazienti con Diabete Mellito – Studio RETINAL

N° protocollo 490.2021

Proponente: Dr.ssa Vujosevic

Promotore: Multimedita

CV europeo con foto Steia Vujosevic aprile 2020

Foglio informativo e consenso informato_studio RETINAL_v1.0 del 5.5.2021

Richiesta CE Protocollo_RETINAL

Spinetti-Short CV 2020-2

Studio RETINAL - Vujosevic Spinetti versione 1.0 del 5.5.2021

Decisione del CE

Il Comitato Etico ritiene che come da affermazioni del PI, il prelievo di sangue periferico non rientri nella pratica clinica.

Per tale motivo, salvo che non sia inserito in un normale screening di visita diabetologica, il protocollo non potrà più ritenersi osservazionale.

Di conseguenza il Comitato Etico riterrebbe in questo caso indispensabile la stipula di una polizza assicurativa e la stesura del consenso informato.

Il comitato Etico emette pertanto parere sospensivo in attesa di chiarimento da parte del PI del tipo di protocollo.

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi
COMITATO ETICO
Il Presidente